

system. E-journal «Effective Economy». 11. Retrieved from: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6677>

5. Padiy, I. O. (2018). Economic content and functional tasks of reserves and provisions at the enterprise. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Issue 21, Part 2. Retrieved from: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_2_2018ua/12.pdf

6. Shatska, Z. Ya. and Koshelnyk, Yu. S. (2018). Ways to increase the competitiveness of enterprises in the context of globalization. State and regions. Vol. 4 (103). pp. 145–151.

7. Komaretska, P. V., Tsupko, O. (2006). Optimization of the level of profit due to the rationalization of the capital structure. Information technology in economics, management and business. Problems of science, practice and education: Coll. Science. Proceedings of the XI International Sciences. – practice. Conf., Kyiv, November 24–25, 2005 In 3 vols., Vol.1. / Editor.: I.I. Tymoshenko (chairman) and others. – Kyiv: Europe Publishing House. University, 2006. – P.284–288.

8. Puzyrova, P. V. (2014). Actual aspects of providing technological competitiveness of enterprises in modern conditions [Electronic resource]. Efektyvna ekonomika. – 2014. – № 9. – Access mode: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3365>.

Дані про авторів

Шацька Зорина Ярославівна,

доцент кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, к.е.н., доцент, м. Київ, Україна

e-mail: shatskaya@ukr.net

Горбач Сергій Вячеславович,

магістр кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

e-mail: shatskaya@ukr.net

Данные об авторах

Шацкая Зорина Ярославовна,

доцент кафедры смарт-экономики, Киевский национальный университет технологий и дизайна, к.э.н., доцент, г. Киев, Украина

e-mail: shatskaya@ukr.net

Горбач Сергей Вячеславович,

магістр кафедры смарт-економіки, Киевский национальный университет технологий и дизайна, г. Киев, Украина

e-mail: shatskaya@ukr.net

Data about the authors

Zorina Shatskaya,

Associate Professor of the Department of Smart-economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Ph.D. in Economics, Associate Professor, St., Kyiv, Ukraine

e-mail: shatskaya@ukr.net

Sergey Gorbach,

master of the Department of of Smart-economics, Kyiv National University of Technologies and Design, St., Kyiv, Ukraine

e-mail: shatskaya@ukr.net

УДК 658: 69.003

ШПАКОВ А.В.
РИЖАКОВА Г.С.
КІЩАК Н.Г.

Методологічна регламентація та аналітико-інформаційне забезпечення трансформації операційних систем будівельних підприємств

Предметом дослідження є наукове обґрунтування теоретико-методичних та прикладних засад забезпечення менеджменту організацій в сучасній системі будівельного девелопменту на основі формування динамічних конкурентних переваг в умовах трансформації бізнес-середовища за умови оновлення аналітичних інструментів трансформації операційних систем будівельних підприємств на основі індикаторів BIM-технологій в контексті особливостей їх діяльності як стейкхолдерів будівельних інвестиційних проектів.

Метою дослідження є розвиток науково-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування економіко-управлінських засад трансформації операційних систем управління та їх інтерпретації щодо особливостей операційної діяльності будівельних підприємств в умовах цифровізації економіки.

Методи дослідження. Теоретико–методологічною основою дослідження є сучасні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених–економістів з проблем стратегічного управління розвитком підприємства.

Для досягнення поставленої мети і вирішення задач у роботі використано методи й прийоми наукового мислення: індуктивний і дедуктивний – для визначення сутності та змісту поняття стратегічного потенціалу підприємства, виділення його складових; аналізу концептуальних засад розвитку і синтезу для систематизації інструментарію формування та розвитку управлінських технологій; морфологічного аналізу для структуризації предметної області дослідження; методи веб–аналізу.

Результати роботи. Дане дослідження присвячене проблемі цифрової трансформації в будівельній галузі. Запропоновано оригінальну схему системного підходу до цифрового моделювання проекту будівельного підприємства. Запропоновано концепцію впровадження системи управління життєвим циклом об'єктів будівництва з використанням BIM у напрямках проектів реорганізації будівельного підприємства. Описано базову структуру платформи BIM, яка визначається предметно–процесною сутністю та мультиплікативно–факторними взаємозв'язками між основними діагностичними бізнес–індикаторами трансформації операційних систем підприємств–стейкхолдерів в середовищі проектів будівництва.

Галузь застосування результатів. Методологічні розробки є удосконаленням існуючих методологій менеджменту, управління проектами, формування інформаційно–аналітичного простору та подальшим розвитком теорії стейкхолдерів.

Висновки. Розроблено і обґрунтовано загальний методико–аналітичний підхід до проблеми цифрової трансформації в будівельній галузі. Запропоновано оригінальну схему системного підходу до цифрового моделювання проекту будівельного підприємства. Детально проаналізовано інтеграцію інформаційного моделювання будівель (BIM) для цифрового моделювання в проектну діяльність. Запропоновано концепцію впровадження системи управління життєвим циклом об'єктів будівництва з використанням BIM у напрямках проектів реорганізації будівельного підприємства. Результатом дослідження є модель цифрової проектної компанії для управління життєвим циклом об'єкта будівництва.

Ключові слова: проектування будівництва, цифрова трансформація, інформаційне моделювання будівель, будівельне підприємство, інвестиційно–будівельний проект.

ШПАКОВ А.В.
РЫЖАКОВА Г.С.
КИЦАК Н.Г.

Методологическая регламентация и аналитико–информационное обеспечение трансформации операционных систем строительных предприятий

Предметом исследования является научное обоснование теоретико–методических и прикладных основ обеспечения менеджмента организаций в современной системе строительного девелопмента на основе формирования динамических конкурентных преимуществ в условиях трансформации бизнес–среды при обновлении аналитических инструментов трансформации операционных систем строительных предприятий на платформе индикаторов BIM–технологий в контексте особенностей их деятельности как стейкхолдера строительных инвестиционных проектов.

Целью исследования является развитие научно–методических подходов и практических рекомендаций по формированию экономико–управленческих основ трансформации операционных систем управления и их интерпретации к особенностям операционной деятельности строительных предприятий в условиях цифровизации экономики.

Методы исследования. Теоретико–методологической основой исследования являются современные положения экономической теории, научные труды отечественных и зарубежных ученых–экономистов по проблемам стратегического управления развитием предприятия.

Для достижения поставленных целей и решения задач в работе использованы методы и приемы научного мышления: индуктивный и дедуктивный – для определения сущности и содержания понятия стратегического потенциала предприятия, выделение его составляющих; анализа концептуальных основ развития и синтеза для систематизации инструментария формирования и развития управленческих технологий; морфологического анализа для структуризации предметной области исследования; методы веб–анализа.

Результаты работы. Данное исследование посвящено проблеме цифровой трансформации в строительной отрасли. Предложена оригинальная схема системного подхода к цифровому моделированию проекта строительного предприятия. Предложена концепция внедрения системы управления жизненным циклом объектов строительства с использованием BIM в направлениях проектов реорганизации строительного предприятия. Описана базовая структура платформы BIM, которая определяется предметно–процессной сущностью и мультипликативно–факторными взаимосвязями между основными диагностическими бизнес–индикаторами трансформации операционных систем предприятий–стейкхолдеров в среде проектов строительства.

Область применения результатов. Методологические разработки являются усовершенствованием существующих методологий менеджмента, управления проектами, формирования информационно–аналитического пространства и развитием теории стейкхолдеров.

Выводы. Разработан и обоснован общий методико–аналитический подход к проблеме цифровой трансформации в строительной отрасли. Предложена оригинальная схема системного подхода к цифровому моделированию проекта строительного предприятия. Подробно проанализирована интеграция информационного моделирования зданий (BIM) для цифрового моделирования в проектную деятельность. Предложена концепция внедрения системы управления жизненным циклом объектов строительства с использованием BIM в направлениях проектов реорганизации строительного предприятия. Результатом исследования является модель цифровой проектной компании для управления жизненным циклом строительства.

Ключевые слова: проектирование строительства, цифровая трансформация, информационное моделирование построек, строительное предприятие, инвестиционно–строительный проект.

SHPAKOV A.V.
RYZHAKOVA H.S.
KISHCHAK N.G.

Methodological regulation and analytical information support for the transformation operating systems of construction enterprises

The subject of the research is the scientific substantiation of the theoretical, methodological and applied foundations of ensuring the management of organizations in the modern system of construction development based on the formation of dynamic competitive advantages in the context of transformation of the business environment when updating analytical tools for transforming the operating systems of construction enterprises on the platform of indicators of BIM technologies in the context of their specific features. activities as a stakeholder of construction investment projects.

The aim of the study is to develop scientific and methodological approaches and practical recommendations for the formation of economic and managerial foundations for the transformation of operational management systems and their interpretation to the specifics of the operational activities of construction enterprises in the context of the digitalization of the economy.

Research methods. The theoretical and methodological basis of the study is the modern provisions of economic theory, scientific works of domestic and foreign scientists and economists on the problems of strategic management of enterprise development.

To achieve the set goals and solve problems, the methods and techniques of scientific thinking were used in the work: inductive and deductive – to determine the essence and content of the concept of the strategic potential of an enterprise, highlight its components; analysis of the conceptual foundations

of development and synthesis for the systematization of tools for the formation and development of management technologies; morphological analysis for structuring the subject area of research; web analysis methods

Results of work. *This study focuses on the problem of digital transformation in the construction industry. An original scheme of a systematic approach to digital modeling of a construction enterprise project is proposed. The concept of introducing a life cycle management system for construction objects using BIM in the directions of projects for reorganizing a construction company is proposed. The basic structure of the BIM platform is described, which is determined by the subject–process essence and multiplicative–factor relationships between the main diagnostic business indicators of the transformation of the operating systems of stakeholder enterprises in the environment of construction projects.*

Scope of the results. *Methodological developments are the improvement of existing management methodologies, project management, the formation of information and analytical space and the development of the theory of stakeholders.*

Conclusions. *A general methodological and analytical approach to the problem of digital transformation in the construction industry has been developed and substantiated. An original scheme of a systematic approach to digital modeling of a construction enterprise project is proposed. The integration of building information modeling (BIM) for digital modeling into design activities is analyzed in detail. The concept of introducing a life cycle management system for construction objects using BIM in the directions of projects for reorganizing a construction company is proposed. The result of the study is a model of a digital design company for construction lifecycle management.*

Key words: *construction design, digital transformation, information modeling of buildings, construction enterprise, investment and construction project.*

Formulation of the problem. Dynamic transformations in the field of scientific and technological achievements, cross–border integration, expansion of domestic markets and intensification of global economic cooperation are accompanied by new development opportunities and numerous challenges for the effective functioning of many domestic enterprises, including construction companies. After all, there is a certain interdependence between the development of enterprises in the construction industry and enterprises producing construction materials and related equipment, engineering, metallurgy and metalworking, petrochemistry, glass production, woodworking and porcelain industry, transport, energy and more. Under these conditions, the strategic potential of the construction industry is the basis for the development and effective functioning of not only the construction industry but also the entire economic system, increasing receptivity to innovation and advanced adaptation to technological change, attracting investment in technological renewal and optimizing the structure of resources.

The strategic nature of development management processes is associated with long–term radical changes and provides for qualitative changes

in enterprises through the introduction of innovative technologies, products, services, processes, expanding communications and applying new forms of cooperation, optimizing supply and distribution, creating virtual networks to expand international operations and markets, etc. The choice of type and objects of transformation is determined by the strategic potential, which is a set of abilities and opportunities to move from the current state of the enterprise to the desired in the future. In this regard, the need to develop new approaches, principles and technologies for the formation of strategic potential of construction companies as a process of generating business ideas, clear goal setting, development and successful implementation of innovative solutions.

The aim of the article is to deepen the theoretical foundations and develop practical recommendations, methodological regulations and analytical and information support for management of organizations in the modern system of construction development, which together introduce a fundamentally new approach to predicting bankruptcy for organizations construction companies.

To achieve this goal in the work identified a set of theoretical, scientific and methodological and practical tasks:

- to study the genesis of interpretations of the basic determinants of the concept of «bankruptcy»;

- to determine the subject–process essence and multiplicative–factor relationships between the main diagnostic business indicators to prevent the bankruptcy of stakeholders in the construction projects;

- to form a criterion–parametric plane of integrated indicators of rehabilitation capacity of participants of investment and construction projects.

Presenting main material. The processes of development management in the works of well-known scientists on the theories of organizational and sustainable development, strategic management are defined as a set of strategic actions that provide systemic quality transformations in the enterprise. A critical analysis of the concepts of sustainable development, breakthrough innovation, strategic competencies and organizational knowledge led to the conclusion that researchers identify strategic potential as a «factor of development», «strategic resource», «unique value for competitive advantage», «combination of key competencies». manifests itself in the ability to make appropriate management decisions, apply leading experience, develop and implement business strategies, form new models of behavior in the market, get innovative results in products, services and technologies.

The development of innovative activity of enterprises in the construction industry in Ukraine is at a relatively low level. Organizations engaged in innovative activities make up no more than 10% of their number, at the time when in developed countries this indicator tends to 60%, in Eastern European countries this indicator is 20%.

Innovative development with the subsequent technological renewal of the construction industry is necessary for the formation of competitiveness in a strategic perspective due to increased global competition in the construction services market, the acceleration of innovation and technological development and the reindustrialization of the world economy [1].

Traditional works in this area [2–4] are devoted to the development of the transition of the industrial and civil construction industry to a higher level of competitiveness in many countries of the world is associated with the creation of full–fledged BIM models.

According to the BIM model proposed by authors in papers [5, 6], the level of maturity of information modeling is assessed based on the ability to oper-

ate and exchange information in the process of design and construction production.

The dynamics and high degree of uncertainty of the external environment negatively affects the efficiency of construction companies, forcing modern organizations to become increasingly complex systems.

The question of defining the essence and classification of business models of the organization is covered in the works [7, 8]. The articles [9] and [10] are devoted to problems of adaptation of enterprises to the conditions of unstable market environment.

The essence of the concept of strategic potential is due to the radical nature of changes in products, technologies, organizational structure, culture, activities of the enterprise. Traditionally, the basis of the potential of the enterprise are its economic resources that ensure its operation and development. From the standpoint of the theory of strategic management and supporters of «dynamization» of resource theory, the content of strategic potential changes due to the shift of emphasis from material and energy resources to information and knowledge, from their use to the process of creating new innovative opportunities and capabilities. In addition, referring to the fact that modern concepts have been formed under the influence of technological and information development and their general provisions are based on the statement that innovative changes in relevant economic spheres determine significant changes in others, the paper proves that structuring strategic capacity, which have a system–forming character and create an integration field for the implementation of competencies, knowledge and skills of staff, technological, product and information innovations.

Tools, methods and activities are grouped according to the defined role of capacity in the stages of the strategy by the following groups:

- study of implicit strategic potential through the analysis of its state to initiate strategic changes using the methods of figurative group thinking, mental representation, conceptualization, a balanced scorecard; cognitive and strategic cartography;

- assessment of existing and desired (prospective) potentials for motivation by methods of business analysis of big data, descriptive models of factor analysis, portfolio analysis, expert evaluation methods. As well as the formation of staff readiness for change through organizational transformation, the creation of information space,

the formation and development of organizational knowledge, training;

- concretization and distribution of available potential for planning strategic goals and objectives by methods of simulation modeling, strategic and scenario planning, design, business planning, budgeting, portfolio analysis;

- use, increase, coordination of existing capacity for strategy implementation and control due to: methods and models of inter-organizational interaction; ways of organizational transformations – reconstruction, modernization, outsourcing, reengineering, reforming, reorganization, restructuring; mergers and acquisitions, integration; methods and ways of control – compliance, controlling, audit and audit.

All these problems put the introduction of BIM technologies in Ukraine into a difficult position. A key indicator of a company’s maturity in using BIM technologies is the level of technological and organizational changes as part of the transition to BIM (Table 1).

Based on the considered conditions of effective introduction of BIM-technologies in activity of the enterprise, it is possible to allocate tree basic organizational tools that are presented on Figure 1.

- reengineering of business processes of the enterprise and management system;

- reorganization of the organizational structure in terms of staff composition and qualifications;
- formation of supporting infrastructure.

The introduction of new technology is to move to a new level in the development of production processes, and therefore primarily related to the issue of economic efficiency. Thus, when assessing the feasibility of implementing information modeling technologies, it is necessary to take into account the costs of all types. At the transition stage in the implementation of BIM-technologies, the key stage is the reengineering of business processes of the enterprise. This stage sets the vector of all subsequent changes, determines the basic set of requirements for the material and technical base, as well as the organizational management structure of the organization project, and so on. At the same time, all participants work with the same design data and, accordingly, in the event of a change in project solutions, they change for all project participants. An important aspect is that the BIM-model carries information about the construction object at all stages of its lifecycle. Thus, a unified hierarchy of data storage is being developed, universal for each specialist and allowing to take into account the specifics of each section of the design and each.

Table 1. Advantages of BIM implementation in construction companies

№	Advantages	Companies:	
		"beginners"	"experienced"
1	Increase in profits	10%	45%
2	Support for the duration of specific work chains	12%	50%
3	Reducing the number of changes in the project	25%	75%
4	Repeated agreements with former clients	20%	60%
5	New service offer	28%	72%
6	New business marketing to new customers	27%	73%
7	Increase in staff productivity	36%	65%

Figure 1. Basic organizational tools for implementing BIM-processes

Conclusions

The results of the study allowed to generalize the achievements of modern scientific maxims on the construction of information management, taking into account practical recommendations for a formalized description of information technology (IT) architecture of the organization, which serves as a detailed guide. also processes of their management in the conditions of digital economy. It is established that the phenomenon of digitalization is manifested not only in technical or technological characteristics, but also in the behavioral aspect of the object and the subject of management. Given the unconditional value of scientific research of domestic and foreign communities of scientists, it is clear that today the need remains to develop theoretical and methodological recommendations and organizational provisions of compositional management and create a fundamentally new management system developed by developing and implementing Digital Strategy. Achieving the goal of digitalization of business is possible by developing a «road map», which sets out the main objectives, potential, opportunities, limitations and benefits of change, which will allow for modernization at the right scale, pace, taking into account available resources.

References

1. Altman E. Corporate financial distress and bankruptcy. (3rd ed.) — New York: John Wiley & Sons, Inc, 1993.
2. Beaver W.H. Financial Ratios as Predictors of Failure/Empirical Research in Accounting Selected Studies//Journal of Accounting Researchruen, 1966, №4 — pp. 71–111.
3. Kulikov, P., Ryzhakova, G., Honcharenko, T., Ryzhakov, D., Malykhina, O. Olap-tools for the formation of connected and diversified production and project management systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 2020, 9(5), pp.. 8670–8676.
4. Ryzhakova, G., Chuprina K. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020, pp 51–62 DOI: 10.37943/AITU.2020.19.30.005.
5. D. Chernyshev, I. Ivakhnenko, G. Ryzhakova, K. Predun, «Implementation of principles of biosphere compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine» in International Journal of Engineering & Technology, UAE: Science Publishing Corporation, 2018– Vol 10, No 3.2: Special Issue 2, pp. 584–586.

6. Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Borodavka, Y. Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2021, 16(7), стр. 802–809.

7. V. Fedorenko, G. Rizhakova, Theoretical and methodological ambush of innovation and investment in Ukraine. Monograph., LTD «DKS Center», Kiev, 2018, p. 442 . (in Ukrainian).

8. G. Ryzhakova, D. Ryzhakov, S. Petrukha, T., Ishchenko, T., Honcharenko, «The innovative technology for modeling management business process of the enterprise», in International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume–8 Issue–4, November 2019, pp. 4024–4033. [Online]. Available: <https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4/D8356118419.pdf>.

9. D. Ryzhakov, O. Dikiy, M. Druzhynin, H. Petrenko and T. Savchuk. Innovative tools for management the lifecycle of strategic objectives of the enterprise–stakeholder in construction, International Journal on Emerging Trends in Engineering Research, 8(8), 2020, pp. 4526–4532, <https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/78882020>.

10. Galyna Ryzhakova et al. (2020), Structural Regulation of Methodological Management Approaches and Applied Reengineering Tools for Enterprises–Developers in Construction, International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 8(10), October 2020, 7560 – 7567. doi.org/10.30534/ijeter/2020/1428102020.

Дані про авторів

Шпаков Андрій Васильович,

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: spakov.av@knuba.edu.ua

Рижакова Ганна Сергіївна,

здобувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Кіщак Наталія Григорівна,

здобувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kishch.ng@ukr.net

Данные об авторах

Шпаков Андрей Васильевич,

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: spakov.av@knuba.edu.ua

Рыжакова Анна Сергеевна,

соискатель кафедры менеджмента в строительстве,
Киевский национальный университет строительства
и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Кищак Наталья Григорьевна,

соискатель кафедры менеджмента в строительстве,
Киевский национальный университет строительства
и архитектуры

e-mail: kishchak.ng@ukr.net

Data about the authors

Andrii Shpakov,

PhD (Eng.), Associate Professor, Associate Professor

of the Department of Management in Construction Kyiv National University of Construction and Architecture
e-mail: spakov.av@knuba.edu.ua

Hanna Ryzhakova,

Postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Nataliia Kishchak,

Postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kishchak.ng@ukr.net

УДК 339.332:658.8:339.138:004.832.28

МОЛНАР О.С.
АНДРІЙЧУК Е.С.
САЛТИКОВА Н.В.

Маркетингові стратегії управління збутом підприємств

Предметом дослідження є маркетингові стратегії управління збутом підприємств.

Метою дослідження є визначення маркетингових стратегій управління збутом підприємств.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті окреслено сім груп стратегій системи маркетингових стратегій управління збутом. Розглянуто маркетингові стратегії управління цільовим ринком. Визначено доцільність здійснення маркетингових стратегій управління збутовими ризиками.

Висновки. Система маркетингових стратегій управління збутом охоплює сім груп стратегій: управління бізнесом, управління цільовим ринком, управління товарним портфелем, цінні стратегії, управління збутовим потенціалом, управління збутовими ризиками, управління збутовим персоналом. В якості маркетингових стратегій управління бізнесом доцільно застосовувати проникнення на ринок, вибіркове придбання або швидке зростання частки ринку, лідерство в цінах, утримання конкурентного положення. В якості маркетингових стратегій управління прихильністю покупців підприємствам доцільно застосовувати такі стратегії: формування прихильності, активний розвиток прихильності, стабілізація прихильності, зміцнення прихильності або збереження прихильності. В якості маркетингових стратегій управління товарним портфелем доцільно використовувати стратегію захисту позицій, стратегію розвитку, стратегію вибіркового розвитку, стратегію елімінації. Найбільш важливими маркетинговими стратегіями управління збутовим потенціалом для підприємств є стратегії стосовно підсистем інформаційного і кадрового забезпечення, підсистеми програмування і підсистеми маркетингових комунікацій.

Ключові слова: підприємство, стратегії, збут, конкурентоспроможність, інформація, інновації, маркетинг, продукція, ринок, покупець.

МОЛНАР А.С.
АНДРІЙЧУК Е.С.
САЛТИКОВА Н.В.

Маркетинговые стратегии управления сбытом предприятий

Предметом исследования являются маркетинговые стратегии управления сбытом предприятий.